

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJI BO'LGAN BOLALAR IJODKORLIGINI OTA-ONA HAMKORLIGIDA KORREKSIYALASH

Turg'unboyeva Nasiba Rustam qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018428>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar ijodkorligini ota-ona hamkorligida rivojlantirish va korreksiyalashning ijtimoiy-pedagogik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning treninglar, seminarlar va metodik tavsiyalar kabi shakllari samarali ijtimoiy-pedagogik texnologiyalari hamda alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar ijodkorligini rivojlantirishning oila va ta'lim muassasasi hamkorlik mexanizmlariga doir ma'lumotlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar, ijodkorlik, ota-ona hamkorligi, korreksion-pedagogika, ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье освещаются социально-педагогические аспекты развития и коррекции творческих способностей детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования в сотрудничестве с родителями. Также представлены эффективные социально-педагогические технологии организации взаимодействия с родителями, такие как тренинги, семинары и методические рекомендации, а также раскрыты механизмы сотрудничества семьи и образовательного учреждения в развитии творческих способностей детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, творчество, сотрудничество с родителями, коррекционная педагогика, социально-педагогические технологии

Abstract. This article highlights the socio-pedagogical aspects of developing and correcting the creativity of children with special educational needs within the framework of inclusive education in collaboration with parents. It also presents effective socio-pedagogical technologies for organizing cooperation with parents, such as trainings, seminars, and methodological guidelines, as well as describes the mechanisms of collaboration between the family and educational institutions in fostering the creativity of children with special educational needs.

Keywords: inclusive education, children with special educational needs, creativity, parent collaboration, correctional pedagogy, socio-pedagogical technologies.

Ma'lumki, jahon ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim konsepsiyasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilib, ushbu yondashuv barcha o'quvchilarning, jumladan, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ham sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilmoqda. Inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning qobiliyat va imkoniyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'quvchilarda ijodkorlikni shakllantirish va rivojlantirish bugungi kunda ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Ijodkorlik o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammoli vaziyatlarga noodatiy yondashuvini hamda o‘z imkoniyatlarini namoyon etish qobiliyatini rivojlantirishi hech kimga sir emas. Inklyuziv ta‘lim muhitida esa bu jarayon yanada murakkab bo‘lib, turli ehtiyoj va imkoniyatlarga ega o‘quvchilar bilan ishlashda alohida pedagogik yondashuvlarni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ta‘lim jarayonida nafaqat pedagoglarning, balki ota-onalarning ham faol ishtiroki muhim omil hisoblanadi.

Pedagogik-psixologik tadqiqotlarda ijodkorlik va shaxs rivojlanishining ijtimoiy muhit bilan uzviy bog‘liqligi alohida ta‘kidlanadi. Xususan, L.Vygotsky tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, bolaning psixik rivojlanishi kattalar bilan hamkorlik jarayonida shakllanadi[4]. A.Leontyev shaxsning rivojlanishini faoliyat jarayoni bilan bog‘lab, ijodkorlikni faoliyat davomida shakllanuvchi xususiyat sifatida baholaydi.

Respublikamiz olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalarni rivojlantirishda korreksion-pedagogik yondashuvning ahamiyati alohida ta‘kidlanadi. Jumladan, L.Muminova, M.Xakimova, D.Yakubjanova, Sh.Taxtayarovalarning ilmiy tadqiqot ishlarida bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishda oila va ta‘lim muassasasi hamkorligining muhimligi ta‘kidlanadi[6, 3]. Shuningdek, ota-onalarning pedagogik savodxonligi korreksion jarayon samaradorligini belgilovchi muhim omil sifatida e‘tirof etiladi[1].

Biroq mavjud ilmiy tadqiqotlarda asosan ta‘lim muassasasi doirasidagi pedagogik va korreksion faoliyat yoritilgan bo‘lib, inklyuziv ta‘lim sharoitida o‘quvchilar ijodkorligini rivojlantirishda ota-onalar bilan tizimli hamkorlikning ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarini yanada takomillashtirishga doir masalalar yetarli darajada yoritilmaganligini ko‘rishimiz mumkin.

Ilmiy manbalar tahliliga ko‘ra, alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar ijodkorligini rivojlantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab etuvchi ko‘p bosqichli pedagogik tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish, avvalo, bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini chuqur o‘rganishga asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, dastlabki bosqichda bolaning ijodiy qobiliyatlari, bilish jarayonlari hamda mavjud rivojlanish darajasini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda nafaqat bolaning imkoniyatlari, balki ota-onalarning pedagogik tayyorgarligi, farzandi bilan ishlashdagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta‘lim sharoitida ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish muhim ijtimoiy-pedagogik mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ota-onalar uchun tashkil etiladigan treninglar, seminarlar hamda metodik tavsiyalar ularning farzandini to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pedagogik jihatdan tayyorlangan ota-onalar bolaning rivojlanish dinamikasini aniq baholay oladi, psixologik zo‘riqish holatlarini kamaytiradi hamda uy sharoitida qulay rivojlantiruvchi muhitni shakllantiradi[2].

Mazkur tahlil natijalari keyingi pedagogik faoliyatni maqsadli rejalashtirish imkonini beradi. Chunki alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish individual yondashuvni talab etib, shu asosida tashkil etilgan korreksion-rivojlantiruvchi jarayon bolada mustaqil fikrlash, tasavvur qilish va faol ijodiy harakatlarni rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda o‘yin faoliyati, muammoli vaziyatlar yaratish, interaktiv metodlar orqali bolaning faolligini oshirish muhim o‘rin tutadi.

Shuningdek, maxsus adabiyotlarda ta‘kidlanishicha, bolalarning ijodiy rivojlanishida ota-onalarning ishtiroki hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi[5]. Shu sababli pedagogik jarayonda ota-onalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish alohida ahamiyatga ega. Bu hamkorlik nafaqat ma‘lumot berish bilan cheklanib qolmasdan, balki ota-onalarni faol pedagogik jarayon ishtirokchisiga aylantirishni nazarda tutadi. Ota-onalar bilan olib boriladigan maqsadli ishlar,

jumladan, individual maslahatlar, tushuntirish ishlari va amaliy tavsiyalar orqali ularning pedagogik kompetensiyasi oshiriladi. Natijada ota-onalar farzandining rivojlanish jarayonida faol subyekt sifatida ishtirok eta boshlaydi.

Bundan tashqari, uy sharoitida bola uchun rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish ham muhim omil hisoblanadi. Chunki bolaning asosiy vaqtini oila bag‘rida o‘tkazishi uning ijodiy faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois pedagog va ota-ona o‘rtasidagi hamkorlik uzviy va tizimli xarakterga ega bo‘lishi zarur.

Mazkur jarayonning samaradorligi muntazam monitoring va tahlil asosida baholab boriladi. Bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatish, erishilgan natijalarni tahlil qilish va zarur hollarda korreksion ishlarni takomillashtirish orqali pedagogik ta‘sirning samaradorligi oshiriladi.

Shunday qilib, alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar ijodkorligini rivojlantirish jarayoni diagnostika, maqsadli pedagogik ta‘sir, ota-onalar bilan hamkorlik va natijalarni baholash bosqichlarining o‘zaro uzviy bog‘liqligida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvning muhim jihati shundaki, unda bola rivojlanishi faqat ta‘lim muassasasi doirasida emas, balki oila va pedagogik tizimning integratsiyalashgan hamkorligi asosida ta‘minlanadi.

Xulosa qilib aytganda alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar ijodkorligini rivojlantirish jarayonida ota-ona va pedagog hamkorligi muhim ijtimoiy-pedagogik omil sifatida namoyon bo‘lib, inklyuziv ta‘lim sharoitida korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur hamkorlik bolalarda ijodiy fikrlash, mustaqil faoliyat va kreativ yondashuvning shakllanishini ta‘minlash bilan birga, ota-onalarning pedagogik savodxonligini rivojlantirish orqali uy sharoitida qo‘llab-quvvatlovchi va rivojlantiruvchi muhit yaratish imkoniyatini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abidova N.Z. Individual yondashuv asosida bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 68 b.
2. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta‘lim // Uslubiy qo‘llanma. Chashma print – T.: 2011. – 213 bet.
3. Toxtiyarova Sh.E. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini inklyuziv ta‘limga tayyorlashning pedagogik-korreksion strategiyalarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 72 b.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
5. Xamidova M.U. Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar oilasini korreksion-pedagogik yordamga jalb etish texnologiyalari. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. T. – 2023. 47 b.
6. Yakubjanova D.B. Bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2017. – 54 b